

RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MARINAS AMENAZADAS EN CUBA

ICiMAR
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR

cim.UH
Centro de Investigaciones Marinas
Universidad de La Habana

IES Instituto
de Ecología
y Sistemática

RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MARINAS AMENAZADAS EN CUBA

AUTORES: Aracely Hernández-Betancourt¹, Aida Caridad Hernández Zanuy⁷, Dorka Cobian Rojas², Fabián Pina Amargós³, Félix Moncada Gavilán⁴, Juliett González Méndez¹, Julia Azanza⁵, Laima Sánchez Campos⁶, Linnet Busutil López⁷, Patricia González Díaz⁵, Pedro Chevalier Monteagudo¹, Raidel Borroto Vejerano⁴, Tamara Figueredo³, Massiel Santos⁷, Carlos A. Mancina⁸, Maryleidis Albertus Estévez⁶, Víctor Macías Flores⁶, Ramón Damián⁷, Sergio del Castillo⁸, Raul Igor Corrada Wong¹, Arlen Ventura Flores¹, Rafael Puga Millán⁴, Laura Pérez Martínez¹, Samantha María Carvajal Gómez¹, Darien Domínguez¹, Adrián Zúñiga¹, Andy Porcel Montiel¹, Lorena Iglesias Reyes⁷

Fotografías: José Espinosa

INSTITUCIONES

1. Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP)
2. Centro de Estudios Ambientales de Pinar del Río (ECOVIDA)
3. Empresa Turística AVALON
4. Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP)
5. Centro de Investigaciones Marinas (CIM-UH)
6. Acuario Nacional de Cuba (ANC)
7. Instituto de Ciencias del Mar (ICIMAR)
8. Instituto Cubano de Biodiversidad (ICB)

Agradecemos al Programa "Uso sostenible de la Diversidad Biológica en Cuba el financiamiento para la ejecución del proyecto "Libro Rojo de las especies marinas amenazadas: contribución a la gestión de gobierno en el uso sostenible de la biodiversidad en Cuba" y a todos los expertos participantes y colaboradores que participaron en el Taller para proponer las acciones y contribuyeron a la elaboración del documento celebrado en el Centro de Eventos y Convenciones de la Educación Superior el 30 de Septiembre de 2025.

Cítese como: Hernández-Betancourt. A., Cobián D. Rojas, Pina-Amargós F., Moncada F., González J., Azanza J., Sánchez Campo L., Busutil L., González- Díaz P., Chevalier P., Borroto R., Figueredo T., Santos M., Mancina C. A., del Castillo S., Albertus M., Macías V., Corrada R., Ventura A., Puga R., Pérez L., Zuñiga A., Domínguez D., Carvajal S., Porcel A., Iglesias L. y Hernández-Zanuy A. C. 2026. Recomendaciones para la conservación de las especies marinas amenazadas en Cuba. Informe de Resultado del proyecto "Libro Rojo de las especies marinas amenazadas: contribución a la gestión de gobierno en el uso sostenible de la biodiversidad en Cuba". Hernández-Zanuy A.C. (Ed. Cient.) Programa Uso sostenible de la Diversidad Biológica en Cuba. Instituto de Ciencias del Mar. AMA, CITMA-CUBA. 14 págs. <http://doi.org/10.5281/zenodo.21036774>.

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ NECESITAMOS RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES MARINAS AMENAZADAS EN CUBA?

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming – Montreal, con su visión “*Viviendo en armonía con la naturaleza*”, alienta que “*Para 2050, la biodiversidad se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todas las personas*”. Cuba acoge la Misión de “*Adoptar medidas urgentes para detener e invertir la pérdida de diversidad biológica a fin de encauzar a la naturaleza en el camino hacia la recuperación en beneficio de las personas y el planeta, conservando y utilizando la diversidad biológica de forma sostenible y garantizando la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, proporcionando al mismo tiempo los medios de implementación necesarios*”. Todo lo cual se ve relegado en el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica en Cuba (PNDB) con mirada al 2030 de la República de Cuba (www.cdb.int/cuba/2026).

La biodiversidad marina constituye una manifestación de la salud de los mares y océanos, y de la manera en que la humanidad se relaciona con el planeta. La protección y restauración de la biodiversidad marina supone una manera eficiente de mejorar el equilibrio entre conservación ambiental y actividad socioeconómica, y de garantizar la provisión de funciones y servicios ecosistémicos de los que, en último término, depende nuestro bienestar (Magdaleno, 2023).

La pérdida de la biodiversidad, junto al cambio climático y la contaminación, forma parte de la triple crisis ambiental a la que se enfrenta el planeta y amenaza la existencia humana. A nivel nacional, también ha sido

identificada como problema ambiental principal, lo que puede comprometer el desarrollo económico y social de la nación (CIT-MA, 2024). Al ubicarse en la zona tropical del planeta, Cuba tiene una alta biodiversidad marina y sus paisajes submarinos constituyen un atractivo turístico por su belleza y variedad (Arencibia, 2016), además de que son importante fuente de alimentos y compuestos bioactivos. Como componentes esenciales de la biodiversidad marina en Cuba se encuentran los ecosistemas de costas de plataformas marinas, que siguiendo la Tipología Funcional de Ecosistemas de la Tierra (Keith et al., 2022), pudieran incluirse los pastos marinos, arrecifes coralinos, fondos duros y blandos intermareales.

Se reconoce que en Cuba la biodiversidad marina en Cuba está afectada por causas naturales y por las que origina el hombre en su desarrollo socioeconómico (Hernández-Zanuy y Alcolado, 2010). Las acciones antrópicas que más afectan son la pesca, la contaminación y el desarrollo en zonas costeras, lo que afectan el funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas marinos. Estas presiones provocadas por el hombre magnifican la presión que ejerce el cambio climático. El incremento de la temperatura superficial del mar o la acidificación de las aguas, por ejemplo, producen desplazamientos de especies a hábitats que no son los suyos, ocasionando que deban enfrentarse a peligros o situaciones para las que no están preparadas.

Ante todas estas amenazas se afectan aquellas especies más vulnerables generándose la pérdida de poblaciones de gran importancia para la ecología marina, el buen estado ambiental de nuestros mares y la generación de bienes y servicios a la población. Instituciones internacionales como la World Wild Foundation (WWF) recomienda que las empresas eviten el uso de las especies

identificadas como En Peligro o En Peligro Crítico de Extinción por la UICN, así como las especies enlistadas en los Apéndices I y II de la CITES. Dichas empresas también deberían adherirse a las restricciones comerciales para especies amenazadas a nivel nacional.

Para evitar las drásticas disminuciones y extinciones, los países toman medidas como identificar sus especies marinas en peligro de extinción y generan acciones de manejo y conservación basadas en enfoque ecosistémico para su implementación. Resulta esencial la adopción de respuestas transformadoras e integradas ante los desafíos existentes en la gestión de la biodiversidad marina, todo ello bajo un enfoque de coordinación y confianza mutua entre administraciones, sectores productivos más directamente implicados, y sociedad en general.

Frenar la pérdida de diversidad biológica es una tarea de todos porque todos dependemos de la naturaleza y lograr armonía entre desarrollo socioeconómico y conservación de nuestra diversidad biológica, el mayor reto de nuestros tiempos para el bien de la humanidad.

¿CÓMO SE ELABORARON ESTAS RECOMENDACIONES?

El presente documento constituye una herramienta para desarrollar e implementar acciones de conservación para las especies marinas amenazadas en Cuba, que responde a la Meta Nacional Número 4: Reducir el riesgo de extinción de especies amenazadas, especialmente aquellas en peligro y en peligro crítico, incluida en el Plan Nacional de la Diversidad Biológica (PNDB) y a la Estrategia Ambiental Nacional (EAN).

Las acciones propuestas constituyen un resultado científico-técnico del Proyecto

"Libro Rojo de las especies marinas amenazadas: contribución a la gestión de gobierno en el uso sostenible de la biodiversidad en Cuba", que se desarrolló entre 2024 y 2026 con financiamiento del Programa Sectorial *"Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba"* y la participación de especialistas del Instituto de Ecología y Sistemática (actual Instituto Cubano de Biodiversidad), el Centro Nacional de Áreas Protegidas y la colaboración de expertos en biología marina, liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICIMAR) del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA).

La selección de los grupos con mayor cantidad de especies en peligro de extinción responde a los resultados del proyecto de investigación previo al mencionado anteriormente titulado *"Especies marinas amenazadas en Cuba"*, también financiado por el Programa Sectorial Uso sostenible de la Diversidad Biológica de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba (Hernández-Zanuy *et al.*, 2024).

¿QUÉ ACCIONES GENERALES SE PROPONEN?

1. Creación de un grupo marino dentro del Programa Nacional de Diversidad Biológica del CITMA.

Crear un grupo nacional compuesto por instituciones y actores claves vinculados al uso y conservación de recursos marinos. El objetivo de este grupo es impulsar y desarrollar en conjunto las medidas de manejo y conservación de la biodiversidad marina que se muestran en este documento y otras nuevas que puedan surgir. Se recomienda que formen parte de este grupo uno o dos integrantes de las siguientes instituciones: CNAP, ICIMAR, CIM, ANC, CIP, ECOVIDA, Avalón, ONIE, Regulaciones Pesqueras (MI-

NAL), ORSA, Sociedad Cubana de Zoología. Se recomienda incorporar a este grupo todos los implicados en este documento. El grupo invitará a otros miembros según lo consideren teniendo en cuenta los temas a discutir en cada encuentro. Los encuentros podrían ser semestrales.

2.. Reforzar y mejorar la vigilancia y control de las ilegalidades.

Existen diferentes órganos de defensa y protección vinculados al control de las ilegalidades que afectan la biodiversidad marina. Entre estos se encuentran las Tropas Guardafronteras (TGF), la Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Cuerpo de Guardabosques (CGB) y los guardaparques en áreas protegidas.

Realizar patrullajes y vigilancia en el mar es una actividad difícil y costosa, lo cual, unido a la falta de personal debilita el control sobre este medio natural. Es por ello que deben articularse mecanismos que permitan mejorar las acciones de vigilancia:

- Colaboración con instituciones y actores que no se dedican a la vigilancia y conservación. Existen experiencias de colaboración entre el turismo y la ONIE que permiten una vigilancia sistemática con efectos probados en la protección de especies amenazadas. También se pueden impulsar, proponer y aprobar actividades que contribuyen indirectamente a la protección de los ecosistemas marinos, como son el buceo contemplativo y los paseos en barcos (ver subacápite 4). Colaboraciones con la Aduana.
- Uso de nuevas tecnologías (drones aéreos y marinos, tecnología SMART, imágenes aéreas).
- Aumento del valor de la multa.
- Buscar mecanismos para que el perso-

nal de las áreas protegidas pueda aplicar las contravenciones.

3. Estrategias locales dirigidas a la biodiversidad con énfasis en las especies amenazadas.

En la actualidad los gobiernos locales están ganando cada vez más un mayor protagonismo y poder de decisión. Estos deben incluir en sus programas estrategias dirigidas a la conservación de la biodiversidad con apoyo de las instituciones científicas y universidades. Dentro de esta estrategia se debe incluir capacitaciones dirigidas a los propios gobiernos locales, instituciones relacionadas con los recursos marinos (pesca estatal, universidades, centros de investigación, pesca privada, etc.) y educación (primaria, secundaria, preuniversitario).

4. Impulsar alternativas socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

Es ampliamente reconocido que la manera más efectiva de proteger una especie es fomentar alternativas de uso que no impliquen su extracción o que esta sea limitada. Estas alternativas deben generarse y fomentarse desde las comunidades humanas con el apoyo de gobiernos y sociedad civil. Actividades turísticas de contemplación o pesca recreativa sostenible son algunas de estas alternativas. En el caso de las pesquerías, deben articularse mecanismos que conduzcan a una transición de los objetivos actuales que favorecen la captura de grandes volúmenes de poco valor a otros que favorezcan capturas de menor volumen y mayor valor. Existen experiencias de estas actividades que demuestran su apoyo en la vigilancia y protección.

Los proyectos de investigación deberían abordar recomendaciones de alternativas

socioeconómicas que favorezcan la economía local y contribuyan a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Los proyectos de inversiones que impliquen algún grado de disturbio por uso de la zona marino-costera deberían ser revisados por el Grupo Nacional para la Conservación de la Biodiversidad Marina con el fin de asegurar que se tomen medidas que disminuyan el impacto y sea el mínimo posible; además de proponer medidas de restauración que se contemplen dentro de la misma inversión.

5. Gestión de desechos sólidos que llegan al mar mediante la implementación de una estrategia de gestión de residuos (reciclaje y aprovechamiento) y la mejora de las instalaciones.

- Promover campañas educativas que desarrollen el conocimiento popular sobre el daño infringido por los plásticos en el funcionamiento de los organismos y ecosistemas marinos, y su introducción en la cadena trófica; así como la importancia de evitar que estos residuos lleguen a las zonas marino-costeras.
- Aplicación de tecnologías actualizadas.
- Los Gobiernos locales deben incluir en sus programas acciones para la gestión de desechos sólidos.

6. Establecer los mecanismos para la creación del Sistema Cubano de Información de Biodiversidad Marino-Costera.

Una de las ventajas de este sistema es que puede agrupar y ordenar la información generada en los disímiles grupos de trabajo, personas e instituciones dedicadas al estudio del medio marino-costero, para facilitar el trabajo del Grupo Nacional para la Conservación de la Biodiversidad Marina, ha-

ciendo visibles los impactos generados por el cambio climático y la actividad antrópica general, de manera local o territorial, al integrar la información derivada de muy diversas fuentes sobre nuestro medio marino-costero y utilizando indicadores propuestos para estos fines, que deben ser propios y ajustables a diversas situaciones. En la actualidad toda esta información existe muy fragmentada, dispersa y no siempre al alcance de los investigadores o asesores científicos en cualquier parte del país. Unificar y seguir el principio de ciencia abierta.

7. Fortalecimiento de las administraciones de las áreas protegidas.

Las áreas marinas protegidas albergan una elevada biodiversidad marina de importancia ecológica y socioeconómica. Proporcionan zonas de estrés reducido, mejorando la capacidad de los organismos marinos para hacer frente a los impactos del cambio climático. Muchas contemplan cómo objeto de conservación especies amenazadas y crean programas de manejo para la protección de las mismas.

Los administradores de AMP deben crear alianzas con los gobiernos locales, líderes de comunidades, centros de investigación, universidades, empresas de producción como la pesca, pesca privada, turismo, etc., cercanos al área y reforzar el desarrollo de los programas de manejo.

Varias investigaciones han dado importancia a los procesos de participación, en donde la inclusión de la sociedad civil, favorece su legitimidad, y al mismo tiempo, contribuye en la mejora de las realizaciones entre los actores interesados, reduciendo así los conflictos que pudieran presentarse al respecto de la toma de decisiones y manejo de los recursos (Zambrano *et al.*, 2019). Es por esto que en los foros internacionales conti-

núa discutiéndose la relación entre una participación de los sectores de las comunidades en la gestión promovida sobre las áreas protegidas.

8. Promover incentivos económicos financieros en base a la conservación de la biodiversidad marina.

La creciente evidencia del deterioro acelerado de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad han estimulado el diseño y la aplicación de estrategias de conservación basadas en los incentivos económicos (Vargas y Reyes, 2011). Una de las vías la constituye el pago por servicios ambientales (PSA) con los cuales se busca compensar a los individuos o comunidades por la provisión de servicios ambientales (Jack et al., 2008). Los atributos que comúnmente se utilizan para caracterizar los servicios ambientales son la rivalidad y la facilidad de excluir a otros del goce del servicio. Dentro de los servicios ambientales se encuentra el secuestro y almacenamiento de carbono, donde los pastos marinos tienen un rol fundamental. El secuestro de carbono tiene una dificultad de excluir beneficiarios potenciales alta y una rivalidad baja.

9. Establecer redes de alerta ante la aparición de Bloom de algas tóxicas, sargazos, y otros que afectan a la biodiversidad.

La arribazón masiva de sargazo en las costas emerge como una problemática ambiental de creciente preocupación que afecta actividades socioeconómicas vitales como el turismo de sol y playa y las actividades náuticas y subacuáticas. Este fenómeno ha mostrado un incremento notable en la última década y representa un desafío para la conservación de la biodiversidad marina (Antonio et al., 2024).

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS TAXONÓMICOS MARINOS MÁS AMENAZADOS EN CUBA?

Según el proceso de evaluación y categorización de especies marinas amenazadas en Cuba realizado entre 2021 y 2024 (Hernández-Zanuy *et al.*; 2024) los peces, en primer lugar los tiburones y rayas y luego los peces óseos, aportan el mayor número de especies amenazadas en Cuba de todos los estudiados y del grupo de los vertebrados, seguido por las tortugas y los mamíferos. En el mismo orden se comporta el número de especies en Peligro Crítico por grupo biológico. En el caso de los mamíferos residentes en aguas marinas cubanas el manatí y los delfines, ambos constituyen especies con alto peligro de extinción.

De los invertebrados evaluados en el mencionado estudio los Anthozoos muestran el mayor número de especies amenazadas y es el tercer grupo en importancia general después de los tiburones y rayas, y peces óseos. Este grupo, y en particular los corales escleractíneos, aportaron el mayor número de especies en Peligro Crítico de Extinción en Cuba lo que implica un reto de conservación a este ecosistema y una urgencia en la implementación de acciones para su conservación (Fig. 1).

Para responder a esta urgencia de atención a la conservación de los arrecifes coralinos y entre ellos los corales como componente estructural y funcional fundamental de este ecosistema, recientemente fue aprobado por el Consejo de Ministros un plan "Hoja de Ruta para la conservación, el manejo y el uso sostenible de los arrecifes de coral en Cuba" (<https://www.cubadebate.cu/2025/12/25/cuba-adopta-decision-gubernamental-para-la-conservacion-de-sus-arrecifes-coralinos>).

Figura 1. Número de especies marinas amenazadas por categoría de amenaza en cada grupo taxonómico evaluado en Cuba. Fuente: Hernández-Zanuy et al; 2024, en: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15481331>).

¿QUÉ ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE LOS GRUPOS TAXONÓMICOS MÁS AMENAZADOS EN CUBA SE PROPONEN?

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE CORALES

1. Identificar y localizar las principales presiones sobre los arrecifes coralinos (naturales y generadas por el hombre).
2. Elaborar planes de acciones contextualizado a escenarios locales, teniendo en

cuenta las presiones, el grado de conservación, sitios de esperanza, especies de interés, usos.

3. Amparar bajo figuras de protección (Áreas Protegidas, OMEC, etc) sitios con especies amenazadas de alta significación nacional.
4. Promover la protección de las zonas de conservación estrictas de arrecifes coralinos en áreas protegidas marinas, elaborar mapas detallados de sus límites para facilitar su vigilancia, control, evaluación y monitoreo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE TIBURONES Y RAYAS

1. Revisar, completar y actualizar las acciones del Programa Nacional de Tiburones (PAN-Tiburones Cuba).
2. Evaluar y proponer tallas mínimas de captura de las principales especies que se pescan.
3. Mapear propuestas de zonas de no pesca de tiburones en función de los sitios de crianza y reproducción.
4. Eliminar la declaración jurada y establecer un sistema de bitácora de pesca dónde se registren los datos de captura y datos biológicos principales de las especies de tiburones y rayas.
5. Retomar la Red de Aprendizaje para el manejo sostenible de tiburones y rayas.
6. Generar un mecanismo efectivo para el reporte de *Pristis pectinata* a nivel de país (campaña divulgativa).
7. Realizar estudios de talla de maduración de las especies de tiburones (regular la pesca).
8. Involucrar a las comunidades y pescadores en la búsqueda de alternativas económicas (paseos, pesca recreativa, buceo).
9. Capacitar a los pescadores en cuanto la importancia de los tiburones e identificación de especies amenazadas.
10. Actualizar y mantener cuotas de captura de tiburones (400 toneladas en todo el país).
11. Promover el uso del tiburón de manera integral una vez pescado.
12. Prohibir la pesquería de tiburones de aguas profundas que estén amenazados.
13. Reforzar los mecanismos de protección y vigilancia por las instituciones pertinentes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE PECES ÓCEOS

1. Actualizar las tallas mínimas y dirigir las a pesquerías específicas.
2. Realizar estudios de estructura de tallas de las capturas.
3. Establecer vedas espaciales y temporales en los sitios de agregación y de corrida reproductivas más importantes.
4. Prohibir el desembarque de especies en las vedas temporales establecidas durante las agregaciones y corridas reproductivas.
5. Eliminar la declaración jurada y establecer un sistema de bitácora de pesca donde se registren los datos de captura y datos biológicos principales de las especies de peces.
6. Aumentar la divulgación en los medios nacionales vinculados a las agregaciones reproductivas, especies amenazadas (establecer vedas según las lunas).
7. Reforzar los mecanismos de protección y vigilancia por las instituciones pertinentes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE TORTUGAS

1. Mantener la veda total permanente de tortugas marinas por tiempo indefinido en toda la plataforma cubana.
2. Devolución obligatoria al mar de todas las tortugas vivas capturadas incidentalmente por cualquier pesquería, a menos que tenga indicios de algún daño que comprometa su salud y en ese caso se trasladará al centro de rehabilitación ubicado en el Acuario Nacional de Cuba.
3. Crear o reforzar los mecanismos necesarios para hacer cumplir las penalizaciones establecidas.
4. Rescate y rehabilitación de tortugas procedentes de las capturas incidental y furtiva en el Acuario Nacional de Cuba.
5. Aplicar los resultados de los estudios sobre la captura incidental en áreas claves de tortugas marinas en Cuba, para reforzar las acciones de protección en estas áreas.
6. Reforzar las capacidades de vigilancia y protección en áreas protegidas con sitios de anidación de tortugas marinas.
7. Facilitar los mecanismos de denuncia para acelerar los procesos de actuación.
8. Crear mecanismos para aumentar el número de personas encargadas de hacer cumplir la ley.

© Raimundo López-Silvero

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE MANATÍ Y DELFINES

1. Asegurar la efectividad en el manejo de áreas marinas protegidas.
2. Ser coherentes con la conciencia ambiental internacional que está promoviendo la conservación de estas especies.
3. Tomar el principio precautorio para tomar las medidas de protección necesarios.
4. Fortalecer los órganos encargados de la lucha contra ilegalidades. Las medidas de conservación deben enfocarse en abordar las principales causas de mortalidad identificadas. La caza ilegal representa la mayor amenaza, causando el 38% de las muertes documentadas, seguida por el enredo en artes de pesca (10%). Es fundamental implementar estrategias para combatir la caza ilegal,
5. Generar un programa de Educación Ambiental enfocado a desarrollar la conciencia ambientalista e informar a la población sobre la importancia ecológica de los mamíferos marinos desde la escala global a la local.
6. Facilitar la ejecución de proyectos de investigación dirigidos a mamíferos marinos, con énfasis en las dos especies descritas como residentes permanentes (manatí y tonina).
7. Realizar actualizaciones sobre el estado de distribución y abundancia de las especies de mamíferos marinos en el país y así establecer áreas naturales de protección estricta de estas especies.
8. Coordinar acciones de colaboración internacional en todo el rango de distribución de las especies.

© Julio Larramendi

BIBLIOGRAFÍA

- Antonio, C., Osorio, E., Valdez, M., Pacio, A. y Pacio M., 2024. Invasión de sargazo en playas del Caribe, una oportunidad para el desarrollo de nuevos materiales No. Especial de Posgrados, RD-ICUAP, 51-67.
- Arencibia A., 2016. Patrimonio natural, potencialidades para el desarrollo del turismo en Cuba. Tesis para obtener el grado de Máster en Gestión Turística. Facultad de Turismo, Universidad de la Habana. 62pp.
- CITMA, 2024. Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica Cuba - Diversidad Biológica con mirada al 2030. 30pp.
- Hernández-Zanuy A. y P.M. Alcolado (Eds). 2010. La Biodiversidad en Ecosistemas Marinos y Costeros del Litoral de Iberoamérica y el Cambio Climático: I. Memorias del Primer Taller de la Red CYTED BIODIVMAR, La Habana, Julio, 2010. (E. Book). Instituto de Oceanología, La Habana. ISBN: 978-959- 018-1. 223 pp.
- Hernández-Zanuy A. C y C. A. Mancina (Eds), 2024. *Especies Marinas Amenazadas en Cuba*. (Editorial AMA, La Habana, 367 pp. E.Book. ISBN 978-959-300-274-5. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15481331>
- Jack, Kelsey; Kousky, Carolyn and Sims, Katharine, 2008. Designing Payments for Ecosystem Services: Lessons from Previous Experience with Incentive Based Mechanism. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 105 (28): 9465-9470.
- Magdaleno F., 2023. Conservación y restauración de la biodiversidad marina: hacia una política integrada. *Ambiental* 137, 6pp.
- David A. Keith, José R. Ferrer-Paris, Emily Nicholson, Melanie J. Bishop, Beth A. Polidoro, Eva Ramirez-Llodra, Mark G. Tozer, Jeanne L. N., Ralph Mac Nally, Edward J. G., Kate E. Watermeyer, Franz E., Don Faber-Langendoen, Janet Franklin, Caroline E. R. Lehmann, Andrés Etter, Dirk J. Roux, Jonathan S. Stark, Jessica A. Rowland, Neil A. Brummitt, Ulla C. Fernandez-Arcaya, Iain M. Suthers, Susan K. Wiser, Ian Donohue, Leland J. Jackson, R. Toby Pennington, Thomas M. Iliffe, Vasilis Gerovasileiou, Paul Giller, Belinda J. Robson, Nathalie Pettorelli, Angela Andrade, Arild Lindgaard, Teemu Tahvanainen, Aleks Terauds, Michael A. Chadwick, Nicholas J. Murray, Justin Moat, Patricio Pliscoff, Irene Zager y Richard T. Kingsford. 2022. A function-based typology for Earth's Ecosystems. Springer Nature. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05318-4>.
- Vargas A. y M. Reyes, 2011. Incentivos económicos para la conservación de áreas naturales: Una revisión de la literatura. *Lecturas de Economía*, 74 (enero-junio 2011), pp. 151-170.
- Zambrano Camacho, N. R., Lovato Torres, S. G., y Mite Albán, M. T., 2019. Fortalecimiento de las habilidades administrativas en comunidades para el manejo de áreas marinas protegidas. *Universidad y Sociedad*, 11(5), 447-453. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>.

